

YASHIL IQTISODIYOT SARI: CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

Ismoilova Gulchiroy,

Oriental universiteti, "Biznes va boshqaruv" kafedrası dot. v.b.

+998946665509

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida yashil transformatsiya jarayonlari doirasida chiqindilarni boshqarish tizimining holati, huquqiy asoslari, amaldagi strategiyalar va dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Sirkulyar iqtisodiyot tamoyillari asosida chiqindilarni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, mavjud muammolar va ularning yechimiga doir takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Chiqindilar, yashil iqtisodiyot, qayta ishlash, sanoat, sirkulyar iqtisodiyot.

Annotation

This article analyzes the current state, legal framework, existing strategies, and pressing challenges of waste management within the framework of green transformation in the Republic of Uzbekistan. It highlights the prospects of developing the waste recycling industry based on the principles of circular economy to ensure environmental sustainability and improve energy efficiency. In addition, the article proposes specific recommendations to address existing problems in the sector.

Keywords: Waste, green economy, recycling, industry, circular economy.

Respublikamizda yashil transformatsiya jarayonlari – yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida tegishli normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va ularni tatbiq etish orqali institutsional asoslar mustahkamlanmoqda. Davlat rivojlanish dasturlariga ekologik barqarorlik va yashil rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilish ishlari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va issiqxona gazlarini kamaytirishga qaratilgan kompleks choralar ishlab chiqilmoqda. Bu bilan bir qatorda, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish hamda chiqindilarni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali resurslardan samarali va ekologik xavfsiz foydalanishga erishish ko'zda tutilgan.

Shu kunga qadar ishlab chiqilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishning asosiy natijalari sifatida – so'nggi yillarda iqtisodiyotni yashil transformatsiyalashga qaratilgan 154 dan ortiq chora-tadbirlarni nazarda tutuvchi 20 dan ortiq rasmiy hujjat qabul qilindi. Jumladan, "2019–2030 yillarga mo'ljallangan "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi", "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezidentning Qarori, "Iqtisodiyot va ijtimoiy soha tarmoqlarining energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va

qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha jadal chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident Qarori, "2019-2028 yillarga mo'ljallangan qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish Strategiyasi" shular jumlasidan.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev 2024-yil 20-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida so'zlagan nutqida, 2025-yilni O'zbekistonda "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilishni taklif qilgan edi. Ushbu yil nomida belgilangan eng muhim vazifalar bo'yicha, xususan "yashil" texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, ko'kalamzor hududlarni keskin ko'paytirish, Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish, chiqindilar muammosini hal qilish, eng muhimi, aholi salomatligini mustahkamlash kabi masalalarga jiddiy e'tibor qaratgan holda, Hukumat tomonidan bir qator davlat dasturlari ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, 2024-yil 21-oktabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetiga tashrifi chog'ida maishiy chiqindilarni qayta ishlash, ulardan elektr energiyasi va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishish davomida davlat rahbari chiqindilarni qayta ishlash sohasini mamlakatning ekologik barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biri sifatida baholab, bu boradagi yondashuvlar hayotiy zarurat ekanligini alohida e'tirof etildi. Shuningdek "Bular shunchaki zavod emas, hayot-mamotimizni hal qiladigan masalalardan biri. Yer-suvlarimizning yaroqliligi ham, aholi salomatligi ham, havo tozaligi-yu energetika barqarorligi ham shu sohaga bog'liq. Chiqindilar to'g'ri to'planib, ko'proq qayta ishlansa, ekologik muvozanat yaxshilanadi, tabiat toza bo'ladi, jamiyat o'zgaradi"174 deya ta'kidlagani, chiqindilarni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish bugungi kunda nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omil ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Respublikamizda chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2024-yil 26-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga muvofiq, chiqindilarni samarali boshqarish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish maqsadida "Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi" tashkil etildi. Ushbu yangi tuzilma zimmasiga chiqindilarni to'plash, saralash, zararsizlantirish, qayta ishlash, yoqish, utilizatsiya qilish va ularni yo'q qilishning zamonaviy, ekologik xavfsiz uslublarini joriy etish vazifalari yuklatilgan. Bu tashabbus chiqindilar bilan bog'liq jarayonlarni markazlashtirish hamda iqtisodiyotda resurslardan takroriy foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

"Yashil" texnologiyalar va energetika sohasiga iqtisodiyotning asosiy drayveri sifatida qaralishining sabablaridan biri, respublika hududida yiliga o'rtacha 14 million tonna chiqindilar hosil bo'ladi. Biroq mazkur chiqindilarning atigi 4-5 foizi qayta ishlanadi. Chiqindi poligonlaridan 7 million tonnadan ziyod issiqxona gazlari atmosferaga chiqadi, 43 ming tonna zaharli filtratlar yer ostiga singadi.

174 <https://president.uz/uz/lists/view>.

Chiqindilarni qayta ishlash orqali ham uning tabiatga ta'sirini kamaytirish, ham foyda olish mumkin. Hozirda, aholining qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish va tashib olib ketish xizmatlaridan foydalanishi asosan mamlakatimizning yirik shaharlarida ta'minlangan. "Mamlakatda 296 ta ko'mish va chiqindilarni yo'q qilish uchun poligonlar, jumladan, qattiq maishiy chiqindilar (221), sanoat chiqindilari (16), qurilish chiqindilari (4), loy yig'ish kollektorlari (21), chiqindilarni yig'ish joylari (15), maxsus poligonlar (19) va shuningdek, xavfli chiqindilarni utilizatsiya qilish uchun 23 ta poligon mavjud"¹⁷⁵. Aralash qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish va olib ketish mexanizmi ham mavjud.

O'zbekistonda chiqindilarning fuqarolar hayoti va sog'lig'iga, atrof-muhitga zararli ta'sirining oldini olish, chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirish va ulardan xo'jalik faoliyatida oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan¹⁷⁶. "2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi"¹⁷⁷da qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq quyidagi asosiy muammolar keltirib o'tilgan¹⁷⁷:

qishloq aholi punktlarida qattiq maishiy chiqindilarni to'plash, olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlarning yetarli darajada ta'minlanmaganligi;

qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi infratuzilmaning qoniqarsiz holatda ekanligi;

mavjud qattiq maishiy chiqindi poligonlarining sanitariya talablari va ekologik me'yorlarga muvofiq kelmasligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

Qattiq maishiy chiqindilar hajmi 2010-yildagi 6,1 million tonnadan 2017-yilda 7,0 million tonnagacha oshdi (BMT EIK (UNECE), 2020 y.). Qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasida qattiq maishiy chiqindilar hosil bo'lishining yillik hajmi prognozi 14-14,5 mln tonna atrofida baholanadi. Eng yomon ssenariyni hisobga olganda esa, ushbu ko'rsatkich 2028-yilga kelib 16-16,7 mln tonnaga yetishi mumkinligi tahmin qilinmoqda.

Strategiyada 2028-yilgacha aholini chiqindilarni yig'ish va olib chiqib ketish xizmatlari bilan qamrab olishni 100 foizga, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 60 foizga yetkazish kabi qator maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Shuningdek, yangidan ishlab chiqilgan "Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha konsepsiya"¹⁷⁷da hosil bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash hajmini 65 foizgacha oshirish maqsadli ko'rsatkich sifatida joy olgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qattiq maishiy chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga oid PQ-4865 son qarorida, 2020-yil oxiriga qadar aholini maishiy chiqindilarni yig'ish va olib chiqib ketish xizmatlari bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2021-yil oxirigacha esa 100 foizga, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash hajmini

¹⁷⁵ <https://www.undp.org/sites/g/files>.

¹⁷⁶ O'zbekiston Respublikasining "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni, 05.04.2002 yildagi 362-II-son.

¹⁷⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2019 yildagi "2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4291-son qarori.

2020-yil oxiriga qadar 21,8 foizga, 2021-yil oxiriga kelib esa 36,5 foizga, 2022-yil oxirigacha maishiy chiqindilarni yig'ish va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlarni tashkil etishda xususiy sektor ulushini 50 foizga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan bo'lsada, hozircha mazkur vazifalar ijrosi to'liq amalga oshirilmadi.

Chiqindilarni qayta ishlash sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi tashkiliy-huquqiy yo'nalishdagi muammolarni hal etish zarurati mavjud, deb o'ylaymiz:

1. Chiqindilar bilan bog'liq bo'lgan ishlarni oqilona boshqarish bo'yicha me'yorlar yetarli emas hamda yanada yaxlit tizimni qurish va faoliyatini yuritish bo'yicha mas'uliyat taqsimlanmagan.

2. Infratuzilmani rivojlantirishni ham, uning ishlashini ham barqaror moliyalashtirishni talab qiluvchi qoidalarning yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Mazkur muammolar o'z yechimini topishi, kelgusida sohani rivojlanishiga hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga zamin yaratadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, ushbu sohada sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish hisobiga ekologik vaziyat barqarorlashadi, iqtisodiyotning energiya samaradorligi oshadi, zararli gazlar emissiyasi sezilarli darajada pasayib, sanitar holat yaxshilanadi, aholiga xavfli kasalliklar yuqishi kamayadi. Chiqindilar qayta ishlanib, muqobil energiya, xomashyo va organik o'g'it olinishi jadallashadi. Mavjud chiqindi poligonlari hududida, zamonaviy ekosanoat zonalarini tashkil etiladi.

ADABIYOTLAR

1. <https://president.uz/uz/lists/view>.
2. <https://www.undp.org/sites/g/files>.
3. O'zbekiston Respublikasining "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni, 05.04.2002 yildagi 362-II-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2019 yildagi "2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4291-son qarori.